

Penyertaan Tenaga Buruh dalam Ekonomi, Kesejahteraan Ekonomi dan Keseimbangan Kehidupan-Kerja Berikutan Pandemik Covid-19

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Kami, pasukan penyelidik dari **Universiti Malaya (UM)**, **Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)**, **Universiti Sains Malaysia (USM)**, dan **Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA)**, sedang menjalankan penyelidikan mengenai **penyertaan tenaga buruh dalam ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan keseimbangan kehidupan-kerja mereka semasa wabak Covid-19.**

Ikhlas,

Dr. Elya Nabila Abdul Bahri (UM)
Dr. Wye Chung Khain (UKM)
Dr. Siti Rahyla Rahmat (USM)
En. Baharuddin Mamat (ILMIA)